

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ АСОСИДА ЭГРИ СОЛИҚЛАРНИ ҲИСОБЛАШ ВА
УНДИРИШ УСУЛЛАРИНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ

Қодиров Баходир Қудратович

Термиз Давлат университети Молия кафедраси катта ўқитувчиси, иқтисод фанлари
НОМЗОДИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051849>

Аннотация. Мақолада глобал иқтисодиётда Ўзбекистонни солиқ қонунчилигини такомиллаштиришнинг ҳуқуқий асослари таҳлил қилинган, жаҳон инқирози шароитида иқтисодиётни тиклаш ва ривожлантиришда эгри солиқларнинг роли кўриб чиқилган, рақамли иқтисодиётда эгри солиқларни ҳисоблаш ва ундириш тартиблари ўрганилган, олиб борилаётган ислохотларда эгри солиқларнинг ўрни ва вазифалари белгиланган. Амалга оширилган тадқиқот ва таҳлиллар бўйича илмий хулосалар ва таклифлар берилган.

Калим сўзлар: глобал иқтисодиёт, бозор иқтисодиёти, рақамли иқтисодиёт, солиқ тизими, эгри солиқлар, эгри солиқларни ҳисоблаш тартиблари.

КИРИШ. Янги Ўзбекистон иқтисодиётини юксалтириш истиқболлари тадбиркорликни рағбатлантириш омилларига кўра рақамли иқтисодиёт асосида эгри солиқларни ундириш механизмларини такомиллаштириш тартибларига ҳам бевосита боғлиқдир. Ҳозирги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг янги босқичида эркин ва шаффов бозор иқтисодиётини шакллантириш устувор вазифалар сифатида белгиланиб, мамлакатнинг иқтисодий тарақиётини таъминлашда солиқ воситасининг, шу жумладан, эгри солиққа тортишнинг аҳамияти муҳимдир.

2016–2021 йилларда солиқ тизимини такомиллаштириш бўйича амалга оширилган ислохотлар ва қабул қилинган солиқ қонунчилиги меъёрлари таҳлилий кўриб чиқилганда, Ўзбекистонда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларга мутаносиб ҳолда солиқ тизими такомиллашиб бораётганлиги, бу жараёнда солиқларни ҳисоблаш ва ундириш механизмлари рақамли иқтисодиётнинг ривожланиб боришига бевосита узвий боғлиқ ҳолда ташкил этилаётганлиги, солиқ қонунчилиги халқаро андозаларга мослашаётганлиги кузатилади.

Пандемия шароитида одамларнинг соғлигига халокатли хавфлар юз беришини олдини олиш мақсадида Ўзбекистонда ҳам 2020–йилнинг 15–мартдан бошлаб карантин эълон қилинди. Карантин талабларига кўра мамлакат иқтисодиётининг негизини ташкил этган корхона ва ташкилотлар маълум муддатда ўз фаолиятини тўхтатганлиги, ишчи ходимларга вақтинча таътил берилганлиги сабабли, бу шароитда мамлакатнинг макроиқтисодий кўрсаткичларига пасайиш юз берди. Ишлаб чиқариш корхоналарига танафус берилганлиги ва кўшимча қиймат яратиш тўхтаганлиги, бюджетга солиқ тушумлари камайганлиги, аммо бюджетдан маблағлар сарфланиши давом этганлиги сабабли Ўзбекистонда ҳам иқтисодий инқироз ҳолатлари юзага келди. Бундай шароитда, иқтисодиётга келадиган зарарларни камайтириш, давлат билан аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги ижтимоий–иқтисодий муносабатларни юмшатиш, солиқларни ҳисоблаш ва ундириш механизмларини рақамли иқтисодиётга таянган ҳолда ташкил этиш ва солиқларни ундириш ҳаражатларини камайтириш, тадбиркорлик субъектларини молиявий фаолиятига сезиларли таъсир этмайдиган эгри солиқларни самарал қўллаш

асосида бюджет даромадларини шакллантириш энг муҳим устувор вазифалардан бирига айланди. Шунинг учун, давом этаётган нобарқарор иқтисодий шароитида Ўзбекистон иқтисодиётига келадиган зарарларни бартараф этиш, иқтисодиётни босқичма–босқич инқироздан чиқариш ва илгаригидек барқарор тарақиёт йўлига эришиш йўлларини аниқлаш юзасидан тадқиқотлар олиб бориш, бу борада бюджет даромадларида муҳим аҳамиятга эга бўлган эгри солиқларни ҳисоблаш ва ундириш механизмларини рақамли иқтисодиёт асосида такомиллаштириш юзасидан илмий хулоса ва таклифлар ишлаб чиқиш лозим.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР МУҲОКАМАСИ. Ўзбекистоннинг 2017–2021 йиллардаги стратегик мақсадларида “иқтисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштиришга йўналтирилган макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш, миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, кишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш, иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш бўйича институционал ва таркибий ислохотларни давом эттириш, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожини рағбатлантириш, ҳудудлар, туман ва шаҳарларни комплекс ва мутаносиб ҳолда ижтимоий–иқтисодий тараққий этириш, инвестициявий муҳитни яхшилаш орқали мамлакатимиз иқтисодиёти тармоқлари ва ҳудудларига хорижий сармояларни фаол жалб этиш” вазифалари белгиланди[1]. Бу устувор вазифаларнинг ижросини таъминлаш учун энг аввало солиқ юқини камайтириш, солиққа тортиш тизимини содалаштириш, солиқларни унификация қилиш, эгри солиққа тортишни рақамли иқтисодиёт асосида ташкил этиш, солиқ ҳисоботларини қисқартириш, солиқ қонунчилигини содалаштириш, солиқ муносабатлари соҳасида норматив–ҳуқуқий ҳужжатлардаги қарама–қаршилиқлар ва зиддиятларни бартараф этиш, инсофли солиқ тўловчиларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоясини кучайтириш, солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш ва бошқа бир қатор рағбатлантирувчи чораларни амалга ошириш лозим бўлади[2]. Хусусан, иқтисодиётда белгиланган устувор йўналишларни рўёбга чиқаришда тегишли тармоқларни молиявий қўллаб–қувватлаш билан бир қаторда корхоналарнинг молиявий фаолиятига таъсир этмайдиган эгри солиқларни ҳисоблаш ва ундириш механизмларини рақамли иқтисодиёт асосида такомиллаштириш ҳам самаралидир. Чунки, маълум бир тармоқнинг ёки корхонанинг молиявий натижаларига тўғридан тўғри таъсир қилмайдиган эгри солиқларни ҳисоблаш ва ундиришнинг самарали механизмларини такомиллаштириш, бунда рақамли иқтисодиётнинг дастурий маҳсулларидан оқилона фойдаланиш мамлакатимизнинг иқтисодий юқсалишига имконият яратади. Бу тадқиқот натижаларини амалиётда қўлланиши натижасида, эгри солиқларни ундиришнинг самарали механизмлари асосида инвестиция ғояларини амалга оширишга, тадбиркорлик соҳаларини мувофиқлаштиришга ва янги иш ўринларини яратишга имкон берувчи тармоқларни ривожлантиришга, экспорт еки импорт ўрнини босувчи товарлар ишлаб чиқарилишига, хориж товарларига боқимондалиқни бартараф этилишига, валюта жамғармасининг мустаҳкамланишига, ялпи ички маҳсулотнинг ўсишига, солиқ тушумларининг кўпайишига ва бошқа самарадорликларга олиб келади. Шунинг учун, солиқ ундирувчи ҳуқумат ҳар доим бюджетга зарур бўлган молиявий ресурсларни тўплаш учун солиқлар миқдорини, шу жумладан эгри солиққа тортишни кўпайтиришга

**YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA IQTISODIY FANLARNI
O‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

16-iyun, 2023- yil

мажбур бўлсада, айнан шу истакни бажариш мақсадида энг муҳим устувор соҳа ва тармоқларга нисбатан солиқ преференциялари ва имтиёзларни татбиқ этишга мажбур бўлади. Албатта, бу ўринда ҳам солиқ тўловчи бўлган тадбиркорлик субъектларини, ҳам солиқ ундирувчи давлатнинг манфаатларини ифода этувчи оқилона эгри солиққа тортиш механизмини такомиллаштириш мақсадга мувофиқдир. Шу боисдан, коронавирус пандемияси давом этаётган бугунги шароитида ишлаб чиқариш корхоналарининг нобарқарор фаолияти кузатилаётган бир пайтда бюджет даромадларини зарур молиявий ресурслар билан таъминлашда нисбатан арзон ва молиявий натижага таъсири кам бўлган эгри солиқларни ҳисоблаш ва ундириш механизмларини такомиллаштириш ҳар доимгидан ҳам муҳимроқдир.

Мазкур устувор мақсадларга биноан солиқ тизимини такомиллаштириш ва жаҳонни ривожланган мамлакатларининг солиқ қонунчилиги меъёрларига мослаштириш юзасидан олиб борилган ислоҳотларнинг самараси сифатида янги тахрирдаги солиқ Кодексининг қабул қилинганлигини ва 2020–йил 1–январдан бошлаб жорий этилганлигини мамнуният билан эътироф этиш лозим. Ривожланган мамлакатларнинг андозаларига мувофиқлаштирилган Янги тахрирдаги солиқ Кодексида солиқ турлари (13 турдан 10 турга туширилди) ихчамлаштирилди, солиқ ҳисоблаш, ундириш тартиблари бирхиллаштирилди, солиқ имтиёзлари яхлитлаштирилди, солиқ ставкалари кодексда аниқ ҳолда белгиланди, солиқ назоратини олиб бориш тартиби ривожланган мамлакатлар андозасига мослаштирилди[3].

1–жадвал

**Ўзбекистон Республикаси ЯИМ ва бюджет даромадларини асосий
кўрсаткичлари динамикаси[4] (млрд. сўм)**

Кўрсаткичлар номи	2016 йил	2017 йил	2018 йил	2019 йил	2020 йил	2021 йил	2021 йилда 2016 йилга нисбатан ўсиш (фоизда)
Ялпи ички маҳсулоти	242496	302537	406649	511838	653546	688936	284.1%
бюджети даромади	41044	49685	79099	112165	128460	147202.3	358.6%
Шундан солиқ тушумлари	36290	45955	71128	97894	119653	128798.7	354.9%
Эгри солиқлар	21131	26134	41280	46429	58244	62526.7	295.9%
Тўғри солиқлар	15159	19821	29848	51465	61409	66272	437.2%

Келтирилган 1–жадвал маълумотларидан кўринадики, 2016–2021 йилларда ялпи ички маҳсулот ўсиб борганлиги, хусусан, 2021 йилда иқтисодий ўсиш даражаси 2016 йилга нисбатан 284.1 % га етганлиги кузатилади. Бу статистик маълумотлар Ўзбекистонда олиб борилган ислоҳотлар ўз ижобий самарасини бериб, коронавирус пандемияси туфайли юзага келган жаҳон нобарқарор иқтисодий кризиси шароитида ҳам ялпи ички маҳсулотнинг ҳажми ўсганлигини кўрсатади. Шунингдек, бу даврда давлат бюджетининг даромадларини ўсиши 358.6%га, бюджетдаги солиқ тушумларининг ўсиш даражаси 354.9%га етган. Бу даврда, солиқ тушумлари ҳажмида харид қилинган товарларни (ишларни, хизматларни) сотиш қийматига юкланиб,

истеъмолчилардан олинадиган эгри солиқларга (295.9%) нисбатан солиқ тўловчиларнинг даромадларига таъсир этадиган бевосита солиқларнинг салмоғи кўпроқ ўсганлигини (437.2.%) кўриш мумкин.

1–расмида келтирилган маълумотларда, мамлакатимизда кейинги йилларда аҳолининг реал даромадлари ошиши ҳисобида тижорат банкларида депозит тарзида кўйилган пул маблағлари ҳамда тижорат банкларининг жами капитали ўсиб борганлиги ва эгри солиқларнинг ҳақиқий тўловчиси бўлган истеъмолчи харидорларнинг депозит даромадларини ошиб борганлиги кузатилади.

1–расм. Тижорат банкларининг жами капитали ва жалб қилинган депозитлари динамикаси ҳақида маълумот[5]

Бу таҳлилларга асосланиб, мамлакатнинг макроиктисодий барқарорлигини ва тарақиётини белгилаган устувор йўналишларни амалга оширишда муҳим рағбатлантирувчи ва тартибга солувчи ролни солиққа тортиш тизими бажармоқда, дейиш мумкин. Ўзбекистонда кейинги 5–йилда солиқ қонунчилик нормалари бутунлай қайта кўриб чиқилиб, солиқ турларининг ихчамлашганлиги, соддалаштирилганлиги, тадбиркорликни рағбатлантирувчи тартиблар қўлланилганлиги, рақамли иқтисодиёт асосида онлайн ҳисоботлар тузиш ва топшириш тартибларининг жорий этилганлиги кузатилади. Бу ҳолат, макроиктисодий барқарорликни таъминланишига, солиққа тортиладиган даромадларни кўпайишига ва ўз навбатида бюджетга солиқ тушумларини ўсишига олиб келди.

Таъкидлаш жоизки, олиб борилган ислоҳотларнинг самарадорлиги натижасида 2016–2021 йилларда Ўзбекистон иқтисодиёти барқарор юксалганлиги сабабли, 2023 йилда ҳам макроиктисодий ўсишни башорат қилиш мумкин бўлади. Мазкур келтирилган таҳлилий маълумотлар, мамлакатда стратегик дастурлар ва устувор йўналишларга асосан олиб борилган ислоҳотлар натижасида 2016–2021 йилларда ҳар томонлама макроиктисодий ўсиш рўй берганлигини исботлайди.

Шундай бўлсада, 2020 йилнинг бошида Ўзбекистонда инвестиция жараёни жадал ривожланиб, тадбиркорлик субъектларини ҳар томонлама рағбатлантириш ислоҳотлари олиб борилаётган бир пайтда коронавирус инфекциясини пайдо бўлиши ва тезда дунё бўйлаб тарқалиши шароитида, иқтисодий кўрсаткичлар пасайиб бориши шубҳасиздир. Шунинг учун, бугунги иқтисодий нобарқарор шароитда корхоналарнинг молиявий

фаолиятига нисбатан таъсир қилмайдиган эгри солиқларни оқилона ташкил этиш, хусусан эгри солиқларни ҳисоблаш ва ундириш тартибларида рақамли иқтисодиётдан самарали фойдаланиш муҳим рол ўйнамоқда.

Рўй берган пандемия сабабли юзага келган нобарқарор иқтисодий шароитда, иқтисодиётга келадиган зарарларни камайтириш, давлат билан аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги ижтимоий–иқтисодий муносабатларни юмшатиш, карантин муддатини имкон қадар қисқартириш, тадбиркорлик субъектларини тезроқ барқарор фаолиятини тиклаш, ҳар томонлама қўллаб қувватлаш учун самарали инновацион лойиҳаларни амалга ошириш лозим бўлади. Бунинг учун, энг аввало рақамли иқтисодиётни самарали қўллаш юзасидан кенг қамровли тадқиқот ишларини олиб бориш, бунда эгри солиқлар асосида иқтисодиётни ҳар томонлама тартибга солишнинг электрон механизмини яратиш устувор вазифага айланмоқда.

2020–2021 йилларда юз берган коронавирус пандемиясининг фалокатли натижалари сабабли юзага келган жаҳон иқтисодий инқирозида Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тезкор ҳолда тегишли фармонлар ва қарорлар қабул қилиндики, бу қонун ҳужжатлари асосида қўрилган молиявий чоралар, қўлланилган кўп қиррали эгри солиққа тортиш тизими Ўзбекистон давлат бюджетининг зарур молиявий ресурслар билан таъминланишига, иқтисодиётининг катта йўқотишлардан асраб қолишига ва тадбиркорлик субъектларининг тезда молиявий ўнгланиб олишига имкон берди, деб ҳисоблаймиз.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР. Коронавирус пандемияси вазиятида юзага келган нобарқарор иқтисодий шароитда Ўзбекистонда иқтисодий тарақиётни барқарорлигини таъминлашда, белгиланган устувор йўналишларни амалга ошириш учун зарур бўлган молиявий ресурсларни давлат бюджетига тўплашда ва тадбиркорлик субъектларининг ишбилармонлик фаолиятини рағбатлантиришда муҳим вазифаларни бажарадиган эгри солиқларни ҳисоблаш ва ундириш механизмларини такомиллаштирилиши ва рақамли иқтисодиёт асосида ташкил этилиши қуйидаги самарали натижаларга олиб келади, деб ҳисоблаймиз:

– электрон ҳукумат тизимини ривожлантириш концепцияси лойиҳаси доирасида солиқларни ҳисоблаш ва ундиришнинг дастурий маҳсуллари такомиллашади, маълумотлар шаффовлиги таъминланади, мавжуд ахбортлардан самарали фойдаланиш имконияти яратилади;

– рақамли иқтисодиёт асосида солиқларни электрон ҳисоблаш ва ундириш ишларида давлат, аҳоли ва бизнеснинг самарали ўзаро ҳамкорлигини таъминлади, шунингдек, жаҳоннинг рақамли маконига интеграциялаш бўйича ягона миллий электрон тизимини шакллантиради ва бу ишларни истиқболли йўналишларини аниқлаш имкониятини беради;

– солиқларни ҳисоблаш ва ундириш механизмларини дастурий электрон тизимини яратишнинг асосий принциплари ва функционал вазифаларини белгилайди, рақамли иқтисодиёт асосида электрон тизим имкониятларидан фойдаланган ҳолда солиқ базаларини тўлиқ ва ўз вақтида ҳисобга олишнинг самарали тизимини яратади;

– рақамли иқтисодиёт асосида солиққа тортиладиган даромадларни ва мулкларни тўлиқ рўйхатга олиниши ва зарур бюджет тушумларини таъминланиши оқибатида

тадбиркорлик субъектлар учун солиқ юкини босқича–босқич камайтириб бориш имкониятини беради;

–рақамли технологияларга асосланган фаолиятлар ва уларга солиқ солиш тартибларини шакллантиради, рақамли технологиялар асосида амал қиладиган иқтисодиётни ва улар фаолиятини солиққа тортишнинг рақамли электрон тартибини ривожлантиради;

– солиққа оид ахборотларни тўплаш, қайта ишлаш, сақлаш, узатиш борасидаги янги усуллар генерациясига ҳамда рақамли компьютер технологияларига асосланган иқтисодиёт асосида эгри солиққа тортишнинг оқилона тизимини вужудга келтиради ва бошқалар.

Ўзбекистоннинг иқтисодий ривожлантиришнинг устувор вазифалари белгиланаётганда ва макроиқтисодий барқарорликнинг ҳуқуқий асослари кўриб чиқилаётганда юқорида келтирилган каби рақамли иқтисодиёт асосида солиқ ҳисоблаш ва ундириш тизимининг шаффовлигини таъминланиши тадбиркорлик субъектларининг инвестицион фаолиятини рағбатлантиради.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги «Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида»ги ПФ–5486–сонли фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги «Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида»ги ПФ–5486–сонли фармони
3. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 30–декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси солиқ Кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ–599–қонуни.
4. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг расмий интернет сайтларидан (obdadminka.openbudget.uz) олинган маълумотлар асосида муаллиф томонидан тайёрланди.
5. Туранов М. Пандемия шароитида тижорат банклари фойдасини шакллантириш масалалари. “Молия ва банк иши” журнали (Электрон илмий журнал), 2/2020–сон, 65–70 бетлар. WWW.JOURNAL.bfa.uz.